

სისხლის მორფო-ფუნქციური მდგომარეობა ტყვიის ზეზღვრული დოზებით ექსპოზიციის პირობებში

ტატანა მერმანიშვილი¹ - ასოცირებული პროფესორი (tanytamer@yahoo.com),

გიორგი პატარაია² - ასოცირებული პროფესორი,

ნანა ჭანტურიძე² - დოქტორანტი,

გრიგოლ ჭაჭია² - დოქტორანტი.

¹საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, საქართველო;

²თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველო.

შესავალი. გარემოს დაბინძურების ერთ-ერთი მძლავრი ფაქტორის - ტყვიის მოპოვება და გამოყენება კაცობრიობის განვითარების ადრეულ პერიოდში დაიწყო. ტყვიის ინტოქსიკაციის საწარმოო შემთხვევები ცნობილი იყო გალენისთვისაც (131-201 წწ), მაგრამ მათი დაწვრილებითი აღწერა ბევრად უფრო გვიან გახდა შესაძლებელი [2, 5]. დღეისათვის მსოფლიოს მრავალი მეცნიერი ტყვიას უწოდებს „ყველგან მყოფ ელემენტს“ და მოუწოდებენ კაცობრიობას ატმოსფეროში მისი ნიაღვრისებრი გაბნევის თავიდან ასაცილებლად მიიღონ ზომები [3].

ამოცანები. საკითხის აქტუალობიდან გამომდინარე, მიზნად დავისახეთ გამოგვეკვლია ტყვიის ზეზღვრული რაოდენობის ზემოქმედება სისხლის (სისხლის პლაზმა და ერითროციტები) ფუნქციაზე და ფიზიკური აქტივობის შესაძლებლობაზე.

მასალები და მეთოდები. კვლევის ობიექტს წარმოადგენდა 160-180 გრამის მასის მქონე ლაბორატორიული, თეთრი, უჯიშო, ზრდასრული ვირთაგვები (36 ცალი). ცდების მიმდინარეობისას ორი თვის განმავლობაში ლაბორატორიული ცხოველები იტვირთებოდნენ ტყვიის იონებით - სასმელ წყალში გახსნილი ძმარმჟავა ტყვია დღე-ღამის განმავლობაში კილოგრამ წონაზე გადაანგარიშებული სუფთა ტყვიის 1,9 მილიგრამი. 8 საკონტროლო ცხოველი იმყოფებოდნენ ჩვეულ სასმელ და საკვებ რაციონზე. ექსპერიმენტის მიმდინარეობაში ვხელმძღვანელობდით ამერიკელ ფსიქოლოგთა ასოციაციის მიერ მოწოდებული „ცხოველთა მოვლისა და გამოყენების ეთიკური ქცევების სახელმძღვანელო პრინციპები“-თ [4]. მიკროსკოპული გამოკვლევისთვის კუდის ვენიდან აღებული სისხლიდან ვამზადებდით ნაცხს და ვსაზღვრავდით ჰემოგლობინის მაჩვენებელს. ქრომატოგრაფიის მეთოდის გამოყენებით ხდებოდა მასალის (სისხლის პლაზმა და ერითროციტები) ლიპიდური ფრაქციების რაოდენობრივი განსაზღვრა მგ/%-ში. პორფირინების ცვლის თავისებურებების ერითროციტებში კვლევის მიზნით კუდის ვენიდან აღებულ სისხლში ყოველ ათ დღეში ვაფასებდით პორფირინების ფლუორესცენტული ნათების ხარისხს. სისხლის ფორმიან ელემენტებში ულტრასტრუქტურულ ცვლილებებს ვსაზღვრავდით ელექტრონული მიკროსკოპიის მეთოდის გამოყენებით.

კვლევის შედეგები. ტყვიის ზეზღვრული დოზებით ექსპოზიციის კვლევით აღმოჩნდა, რომ ერთი თვის შემდეგ ცხოველების სისხლში განვითარდა რიგი ცვლილებები. ცხოველთა უმრავლესობას გაუჩნდა ერითროციტები ბაზოფილური მარცვლოვანებით. ჩვეულებრივ საკვებ რაციონსა და ექსპერიმენტის პირობებში მყოფ ცხოველებს შორის განსხვავებული იყო სისხლში რეტიკულოციტების რაოდენობა. ერითროციტების დალექვის სისწრაფე ექსპერიმენტის პირობებში აღწევდა 35 მმ/სთ-ს. საგრძნობლად დაიწია ჰემოგლობინის მაჩვენებელმა. პორფირინების ლუმინესცენტური

ნათების კვლევამ აჩვენა პორფირინების სინთეზის შესუსტება. ექსპერიმენტში უჯრედების მემბრანების ფუნქციური მდგომარეობის გამოკვლევის მიზნით ცხოველების სისხლში (სისხლის პლაზმა და ერითროციტები) ვსაზღვრავდით ფოსფოლიპიდების, ქოლესტერინისა და ქოლესტერინის ეთერების რაოდენობას. მიღებული შედეგები მოყვანილია ცხრილ № 1-ში.

ცხრილი 1. ფოსფოლიპიდების, ქოლესტერინისა და ქოლესტერინის ეთერების რაოდენობრივი მაჩვენებლები 1,9 მგ/კგ ტყვიით ორი თვის განმავლობაში დატვირთვის შემდეგ (მგ%-ში).

ლიპიდები ორგანიზმის 1,9 მგ/კგ ტყვიით დატვირთვის შემდეგ	სისხლის პლაზმა	ერითროციტები
ფოსფოლიპიდები	74,6	116,7
ნორმა	48,4	75,3
სხვაობა %-ში	54,1	55,0
	<0,01	<0,01
ქოლესტერინი	57,7	89,2
ნორმა	84,5	109,7
სხვაობა %-ში	31,7	18,7
	< 0,05	< 0,05
ქოლესტერინის ეთერები	47,2	99,8
ნორმა	76,7	81,0
სხვაობა %-ში	38,5	23,5
	< 0,05	< 0,05

საექსპერიმენტო ცხოველების ერითროციტების ელექტრონულ-მიკროსკოპული შესწავლით გამოვლინდა, რომ მკაფიოდაა გამოხატული უჯრედული პოლიმორფიზმი. ტიპური დისკოციტების რაოდენობა მცირეა. ერითროციტების შიგთავსი ჰომოგენურია და დაბალი ელექტრონულ-ოპტიკური სიმკვრივისაა, უჯრედების სხვადასხვა უბნებში აღინიშნება მცირე ზომის, მომატებული სიმკვრივის მარცვლების გროვები, რომლებიც თავისი კონფიგურაციით და სტრუქტურით ჰეინც-ერლიჰის სხეულაკების მსგავსია (სურ. 1). დიდ გადიდებებზე ერითროციტების შემომსაზღვრელი მემბრანები დაწყვეტილია და მათში წარმოქმნილია პორები დიდი რაოდენობით. ზოგან მემბრანები სრულ დეზორგანიზაციას განიცდის და მათ ადგილას დალექილია, სავარაუდოდ, დენატურირებული ჰემოგლობინის მსგავსი, ჰეინც-ერლიჰის სხეულაკების ნარჩენების მაღალი ელექტრონულ-ოპტიკური სიმკვრივის აგრეგატებია (სურ. 2).

განხილვა. 1,9 მგ/კგ რაოდენობით ტყვის იონებით დატვირთვა ორი თვის განმავლობაში პერიფერიულ სისხლში იწვევს რეტიკულოციტებისა და ერითროციტების ბაზოფილური მარცვლოვანებით რაოდენობის მომატებას, რაც ჰემოგლობინის რაოდენობის შემცირების ფონზე განაპირობებს ორგანიზმში ანემიის განვითარებას და ერითროპოეზის ინტენსიფიკაციას. ლიპიდური ფრაქციების (ფოსფოლიპიდები, ქოლესტერინი, ქოლესტერინის ეთერები) რაოდენობრივი ცვლილებები იწვევს მემბრანული აპარატის ფუნქციის დარღვევასა (ლიპოპროტეინული მემბრანების შერჩევითი განვლადობა) და მის სტრუქტურულ ცვლილებებს. ერითროციტებში ატიპიური ჰემოგლობინის სინთეზი, სისხლის პლაზმაში უხეშდისპერსიული ცილების ფრაქციის გაზრდა, სისხლის დინების სისწრაფის შემცირება და სისხლის სიბლანტის მომატება იწვევს წვრილი კალიბრის სისხლძარღვებში ტყვის იონებით დამძიმებული და შეცვლილი მუხტის მქონე ერითროციტების აგრეგაციას.

სურ. 1. ერითროციტები პოლიმორფულია, შიგთავსი დაბალი ელექტრონულ-ოპტიკური სიკვრივისაა და მათში აღინიშნება ჰეინც-ერლიჰის სხეულაკები. X8000

სურ. 2. ერითროციტების შემომსაზღვრელი მემბრანები დაწყვეტილია და მათში წარმოიქმნება პორები. ცენტრში, მარცხნივ მემბრანები განიცდის სრულ დეზორგანიზაციას და მათ ადგილას დალექილია მაღალი ელექტრონულ-ოპტიკური სიკვრივის აგრეგატები. X20000

ისეთი საპროფილაქტიკო საშუალებების გამოყენება, რომლებიც გამოდევნიან ორგანიზმიდან ტყვიის იონებს და მოაწესრიგებენ დაზიანებულ მეტაბოლიზმს, სავარაუდოდ, ამ პრობლემის გადაწყვეტას შეუწყობს ხელს [1].

გამოყენებული ლიტერატურა:

1. პატარაია გ. - ორგანიზმიდან ტყვიის გამოდევნისა და მისი უარყოფითი ზემოქმედების საპროფილაქტიკო კომპოზიცია//საქპატენტი, U 2020 2032 Y, 2020.
2. Профессиональные болезни / Под ред. Е.М. Тареева, А.А. Безродных - М.: Медицина, 1976.
3. Бокрис Дж. О. М., Расселл Р.В., Куин Ч.Л. и др. Химия окружающей среды - М.: Химия, 1982.- 671 с.
4. Guidelines for Ethical Conduct in the Care and Use of Animals – American Psychological Association – J. Exp. Anal. Behav., 1986 March; 45(2): 127-132.
5. Toscano C.D., Guilarte T.R. Lead Neurotoxicity: from Exposure to Molecular Effects // Brain Res. Rev. – 2005 Nov; 49(3): 529-54.

DOI: 10.5281/zenodo.6632640

MORPHO-FUNCTIONAL STATE OF BLOOD UNDER THE CONDITIONS OF EXPOSURE OF
EXORBITANT DOSES OF LEAD

Tatiana Mermanishvili¹ - Associate Professor (tanytamer@yahoo.com),

Giorgi Pataraia² - Associate Professor,

Nana Chanturidze² - PhD student,

Grigol Tchatchia² - PhD student.

¹Georgian State Teaching University of Physical Education and Sports, Georgia;

²Tbilisi State University, Georgia.

Abstract. Many scientists around the world call lead an "ubiquitous element" and call to take steps to prevent it from scattering into the atmosphere. As a result of the experiment on exposure to exorbitant doses of lead, it was revealed that lead ions cause the development of anemia, intensification of erythropoiesis and aggregation of erythrocytes in small-caliber vessels. In addition, quantitative changes in lipid fractions lead to dysfunction of the membrane apparatus. There is no doubt that these changes will limit the ability to maximize the potential of physical activity. Apparently, the use of prophylactic agents that may remove lead ions from the body and normalize the metabolic disorders caused by lead ions and may serve as a way out.

Keywords: lead, exorbitant dose, blood, prevention.